

Empreendedor Oportunista: A identificação de oportunidades no mercado

Opportunistic Entrepreneur: Identifying Market Opportunities

Emprendedor Oportunista: Identificación de Oportunidades en el Mercado

Stephany Caroline da Silva¹

stephany.neves@fatec.sp.gov.br

Gustavo Ferreira de Souza¹

gustavo.souza90@fatec.sp.gov.br

Pedro Henrique Porto e Silva¹

pedro.silva288@fatec.sp.gov.br

Rodrigo Isaac da Silva Castro¹

rodrigo.castro14@fatec.sp.gov.br

Ali Antonio Abrão Junior¹

ali.abrao@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

Empreendedor
Oportunidade
Inovação
Motivação

Keywords:

Entrepreneur
Opportunity
Innovation
Motivation

Palabras clave:

Emprendedor
Oportunidad
Innovación
Motivación

Apresentado em:

05 dezembro, 2024

Evento:

7º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Avaliadores:

Daniel dos Santos
Robledo
Milton Francisco de Brito

Resumo:

Este artigo analisa as características do empreendedor oportunista, enfatizando os fatores que o motivam a empreender e sua habilidade em identificar novas oportunidades de negócio. A pesquisa combina revisão bibliográfica com entrevistas, incluindo um relato prático do sócio-diretor da TRISKEL, que enriquece a compreensão do tema. Os resultados mostram que a criatividade, a coragem e a inovação são essenciais para o sucesso desse tipo de empreendedor. A disposição para assumir riscos e a capacidade de tomar decisões rápidas destacam-se como traços fundamentais. Além disso, a atenção às tendências de mercado e aos avanços tecnológicos é crucial para garantir uma vantagem competitiva. A resiliência diante das adversidades e a construção de redes de contatos também se revelaram importantes para o desenvolvimento de novos negócios. Este trabalho contribui para o entendimento do empreendedorismo oportunista, oferecendo insights valiosos para aqueles que buscam se destacar em um ambiente econômico dinâmico e desafiador, reforçando que a combinação de criatividade e persistência pode levar à criação de grandes negócios.

Abstract:

This article analyzes the characteristics of the opportunistic entrepreneur, emphasizing the factors that motivate them to venture into business and their ability to identify new business opportunities. The research combines a literature review with interviews, including practical insights from the managing partner of TRISKEL, enriching the understanding of the topic. The results show that creativity, courage, and innovation are essential for the success of this type of entrepreneur. A willingness to take risks and the ability to make quick decisions stand out as fundamental traits. Additionally, paying attention to market trends and technological advancements is crucial for maintaining a competitive edge. Resilience in the face of adversity and building networks of contacts also proved important for developing new businesses. This work contributes to the understanding of opportunistic entrepreneurship, offering valuable insights for those looking to stand out in a dynamic and challenging economic environment, reinforcing that a combination of creativity and persistence can lead to the creation of successful businesses.

Resumen:

Este artículo analiza las características del emprendedor oportunista, enfatizando los factores que lo motivan a emprender y su capacidad para identificar nuevas oportunidades de negocio. La investigación combina una revisión bibliográfica con entrevistas, incluyendo perspectivas prácticas del socio director de TRISKEL, lo que enriquece la comprensión del tema. Los resultados muestran que la creatividad, el coraje y la innovación son esenciales para el éxito de este tipo de emprendedor. La disposición a asumir riesgos y la capacidad de tomar decisiones rápidas se destacan como rasgos fundamentales. Además, prestar atención a las tendencias del mercado y a los avances tecnológicos es crucial para mantener una ventaja competitiva. La resiliencia frente a la adversidad y la construcción de redes de contactos también resultaron importantes para desarrollar nuevos negocios. Este trabajo contribuye a la comprensión del emprendimiento oportunista, ofreciendo valiosos conocimientos para aquellos que buscan destacarse en un entorno económico dinámico y desafiante, reafirmando que una combinación de creatividad y persistencia puede llevar a la creación de negocios exitosos.

¹ Fatec Itaquaquetuba

1. Introdução

O empreendedorismo tem surgido como uma solução para as pessoas aumentarem as rendas pessoais, realizarem sonhos e terem oportunidades que dificilmente poderiam alcançar em um emprego com regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Atualmente, o número de empreendedores no Brasil tem crescido consideravelmente. Muitos seguiram o caminho do empreendimento devido à falta de emprego e necessidade de dinheiro, optando pela abertura de CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) ou MEI (Microempreendedor Individual). Outros acabam herdando um negócio de um parente, compram a maior parte das ações de empresas, entre outras formas de empreender.

A figura do empreendedor é marcada por diversas características, algumas inatas e outras adquiridas ao longo do tempo, por meio de experiências profissionais e acadêmicas. Aspectos como liderança, inteligência e disciplina são fortemente presentes. Existem diferentes tipos de empreendedores, como os sociais, franquizados, herdeiros, oportunistas, entre outros.

A presente pesquisa irá tratar do empreendedor oportunista, que encontra oportunidades de empreender onde enxerga grandes chances de alcançar objetivos e realizar sonhos através do negócio próprio. Este tema é relevante, pois o comportamento oportunista, ao mesmo tempo que pode gerar sucesso e inovação, também pode trazer desafios éticos e impactos no desenvolvimento sustentável das empresas. A justificativa para a escolha deste tema é a crescente importância de compreender como o comportamento oportunista influencia o ambiente empresarial e, em última instância, o mercado como um todo.

A pesquisa procura responder à pergunta: Como os empreendedores identificam as oportunidades para abrir um negócio? O objetivo geral procura entender os aspectos que fazem o empreendedor identificar uma oportunidade, enquanto os objetivos específicos incluem identificar as características do empreendedor oportunista, avaliar as consequências desse comportamento para o empreendedor e explorar casos exemplares de comportamento oportunista no mercado.

2. Fundamentação Teórica

2.1. Conceito de Empreendedorismo

O empreendedorismo refere-se ao processo de identificar, criar e gerir oportunidades de negócios com o objetivo de gerar valor econômico e social. Desde o seu surgimento, o conceito de empreendedorismo tem evoluído para abranger a habilidade de transformar ideias inovadoras em produtos ou serviços que satisfaçam as necessidades do mercado.

Dornelas afirma que:

“Quando relacionado com a criação de um novo negócio, o termo “empreendedorismo” pode ser definido como envolvimento de pessoas e processos que, em conjunto, levam à transformação de ideias em oportunidades. A perfeita implementação dessas oportunidades leva à criação de negócios de sucesso. Para o termo “empreendedor”, existem muitas definições, mas uma das antigas, e que talvez melhor reflita o espírito empreendedor, seja a de Joseph Schumpeter (1949).” Dornelas (2017, p. 29)

Joseph Alois Schumpeter (1883-1950) foi um renomado economista austríaco, amplamente reconhecido por suas contribuições pioneiras na teoria econômica e na análise do papel do empreendedorismo no desenvolvimento econômico. Na obra de Dornelas (2017, p. 29), Empreendedorismo transformando ideias em negócios, Joseph Schumpeter, menciona que “O empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente pela introdução de novos produtos e serviços, pela criação de novas formas de organização ou pela exploração de novos recursos e materiais.”

2.2. Identificando Novas Oportunidades

Segundo Baron e Shane (2007, p. 34) uma oportunidade empreendedora ocorre quando há uma mudança tecnológica ou quando há mudanças nas políticas sociais e demográficas, gerando uma potencial oportunidade de criar algo. Portanto, uma das formas de identificar oportunidades de novos negócios, são através da observação de mudanças relacionada a tecnologia ou as políticas sociais ou demográficas.

De acordo com Dornelas (2005, p. 60) “Saber se uma oportunidade realmente é tentadora não é fácil”, segundo o autor um passo importante para o empreendedor oportunista entender uma boa oportunidade se dá ao conhecimento no assunto ou no ramo em que a oportunidade está inserida, procurando assim conhecer o mercado, os diferenciais do produto ou serviço.

Conforme Degen (2009) os empreendedores podem encontrar oportunidades de negócios em todos os lugares e sob diversas formas. Segundo Degen (2009, p. 28) “Para identificá-las, o empreendedor precisa ter ‘predisposição’ e ‘criatividade’.”. Portanto, o autor diz que um empreendedor ‘criativo’ e ‘predisposto’ consegue enxergar oportunidades para empreender um novo produto/serviço.

Conforme Dornelas (2005), um ponto importante para identificar uma oportunidade, está em diferenciar uma ideia de uma oportunidade, o autor usa como o exemplo um case onde jovens tem uma ideia de desenvolverem um software para ajudar pequenas empresas do interior de São Paulo, porem um empreendedor mais experiente ao saber da ideia identifica uma oportunidade de negócio e consegue capitalizar a ideia. Segundo Dornelas (2005, p. 56.) uma forma que uma pessoa pode diferenciar uma oportunidade de negócio, de uma ideia será respondendo com dados algumas perguntas relacionadas a ideia de negócio “quais são os clientes que comprarão o produto ou serviço da empresa?” “Qual o tamanho atual do mercado em reais e em números de clientes?” “O mercado está em crescimento, estável ou estagnado?”, segundo o autor, uma ideia pode ser transformada em oportunidade, quando as perguntas são respondidas com dados concretos.

Degen (2009, p. 30.) “Saber o que quer e aonde quer chegar”, um ponto fundamental em um empreendedor oportunista consiste em ter um objetivo definido para saber o caminho para chegar ao sucesso, o autor destaca como importante para alcançar o sucesso em uma oportunidade de negócios.

2.3. Características De Um Empreendedor Oportunista

Uma das características de um empreendedor oportunista é a criatividade, segundo Degen (2009) um empreendedor pode transformar uma simples oportunidade em algo que proporcione um grande sucesso empresarial. Degen (2009) destaca a criatividade do empreendedor como um grande diferencial de um negócio medíocre para um com sucesso.

Uma outra característica é a predisposição, a definição segundo Degen (2009, p. 28.) “consiste em aproveitar a todo e qualquer ensejo para conhecer, observar e analisar os negócios ao seu redor.” Segundo o autor, um candidato a ser um empreendedor bem-sucedido tem como característica, a predisposição de observar os negócios de forma constante e sempre procurando novas ideias e oportunidades.

3. Exemplos de Empresas de Empreendedores Oportunista

3.1. Uber

A Uber Technologies Inc. foi fundada em junho de 2010, em São Francisco, por Garrett Camp e Travis Kalanick, embora a ideia tenha surgido em 2009. O objetivo inicial era criar um serviço de transporte acessível por meio de um aplicativo, conectando motoristas e passageiros de forma eficiente. Como afirmam os fundadores, “nossa missão é tornar o transporte mais acessível” (KALANICK; CAMP, 2014).

A empresa chegou ao Brasil em 2014, começando suas operações em São Paulo. Desde então, a Uber rapidamente conquistou usuários, oferecendo uma alternativa prática aos táxis tradicionais. No entanto, enfrentou resistência de taxistas e desafios regulatórios em várias cidades, exigindo adaptações constantes. “A regulamentação é um tema complexo” (UBER, 2020).

Um dos destaques da Uber no Brasil foi sua capacidade de identificar lacunas no mercado. Além de se estabelecer como alternativa aos táxis, lançou serviços como *Uber Eats*, para entrega de comida, e *Uber Moto*, com viagens em motocicletas. “Estamos sempre ouvindo nossos usuários” (UBER, 2020).

A Uber é um exemplo de empreendedorismo oportunista, aproveitando a falta de regulamentação específica para se consolidar como líder no setor de mobilidade. A introdução do *Uber Pool*, que permite compartilhar viagens, destaca sua preocupação com soluções sustentáveis. “Queremos ajudar a reduzir o trânsito” (KALANICK, 2016).

Apesar das polêmicas e debates sobre regulamentação, a Uber transformou a mobilidade urbana. Sua combinação de tecnologia, inovação e entendimento do consumidor a mantém na vanguarda, sempre buscando novas formas de conectar pessoas nas grandes cidades do Brasil e do mundo.

3.2. Airbnb

O Airbnb, fundado em agosto de 2008 por Brian Chesky, Joe Gebbia e Nathan Blecharczyk, surgiu a partir da ideia de alugar um espaço em suas próprias casas para visitantes durante uma conferência em San Francisco. “Acreditamos que todos têm um lugar para compartilhar” (CHESKY, 2018).

A empresa rapidamente ganhou popularidade e, em 2011, já contava com milhões de anúncios em várias cidades ao redor do mundo. O Airbnb chegou ao Brasil em 2012 e se tornou uma alternativa acessível a hotéis. Apesar do crescimento, enfrentou resistência de setores tradicionais e desafios regulatórios. “Estamos comprometidos em encontrar soluções” (GEBBIA, 2019).

Um dos pontos fortes do Airbnb é a diversidade de opções de hospedagem, desde apartamentos luxuosos até quartos em casas compartilhadas. “A hospedagem deve ser uma experiência” (BLECHARCZYK, 2020).

O Airbnb se destaca como um exemplo de inovação disruptiva, redefinindo o conceito de hospedagem. A empresa impactou comunidades locais, promovendo uma fonte adicional de renda para anfitriões. “Nossos anfitriões são o coração da nossa comunidade” (CHESKY, 2018).

Apesar dos desafios, o Airbnb transformou a maneira como as pessoas viajam e se hospedam, oferecendo opções mais flexíveis e acessíveis. Com sua abordagem inovadora, continua a evoluir, conectando viajantes a anfitriões em todo o mundo.

3.3. Spotify

O *Spotify* foi fundado em abril de 2006, por Daniel Ek e Martin Lorentzon, em Estocolmo, Suécia, como uma solução para o problema da pirataria musical. O objetivo era oferecer uma plataforma legal e acessível para streaming de música. “Queremos fazer com que as pessoas ouçam música de forma legal e acessível” (EK, 2015).

O serviço foi lançado ao público em outubro de 2008 e rapidamente se tornou popular, oferecendo acesso a milhões de músicas de diversas gravadoras. O Spotify chegou ao Brasil em 2014, conquistando usuários com suas playlists personalizadas e a possibilidade de ouvir músicas offline. “A personalização é chave para nossa experiência do usuário” (SPOTIFY, 2020).

Uma das inovações do Spotify é seu algoritmo de recomendação, que sugere músicas com base nos hábitos de escuta dos usuários. “Nosso objetivo é oferecer descobertas musicais que surpreendam e encantem” (EK, 2018). Além disso, a plataforma lançou o *Spotify Wrapped*, um recurso que permite que os usuários revisitem suas músicas e artistas favoritos do ano.

O Spotify representa um exemplo de inovação no setor musical, desafiando modelos tradicionais de distribuição e oferecendo uma nova forma de interação com a música. A empresa também se tornou uma importante plataforma para artistas independentes, permitindo que eles alcancem audiências globais. “Acreditamos que todos os artistas devem ter uma chance de ser ouvidos” (EK, 2019).

Apesar dos desafios relacionados à remuneração de artistas e concorrência crescente, o *Spotify* continua a moldar a forma como as pessoas consomem música, sempre buscando maneiras de melhorar a experiência do usuário e expandir sua oferta.

4. Problema de Pesquisa

O problema de pesquisa procura entender como empreendedores identificam oportunidades para criar um produto ou serviço, podendo render dinheiro ao empresário e oferecer uma solução a um problema. A pesquisa procura responder a seguinte questão “Como os empreendedores identificam oportunidades para abrir um negócio?”.

O objetivo de responder a questão do problema de pesquisa se dá a compreender as características dos empreendedores oportunistas, entendendo o que fazem para identificar uma oportunidade de negócio através de uma ideia, transformando ela em um negócio, muito por causa das características do empreendedor, como determinação, conhecimento de mercado e etc.

Muitas pessoas têm ideias de novos produtos e serviços, porém, os empreendedores oportunistas têm conhecimentos dessas ideias e enxergam oportunidades de negócios, e o que diferenciam as pessoas que pensam em um produto ou serviço novo e os empreendedores oportunistas, são as características de ambos, conhecimento de mercado e a experiência do empreendedor.

5. Método

Para a presente pesquisa-qualitativa, foi utilizado a técnica de pesquisa bibliográfica, descrita por Marconi e Lakatos (2003) como um procedimento que “abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográfico etc.” Segundo Lakatos e Marconi, esse método tem como objetivo permitir que o pesquisador tenha um contato direto com o que foi escrito em relação ao assunto pesquisado.

Foi realizada uma entrevista com o Sócio diretor industrial da empresa TRISKEL, segundo Marconi e Lakatos (2003), “A entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação de natureza profissional.”, o autor realça a importância da entrevista como um importante instrumento de trabalho utilizado em vários campos das ciências sociais e de outras atividades. O tipo de entrevista realizada foi a Despadronizada “Em geral, as perguntas são abertas e podem ser respondidas dentro de uma conversação informal.” (Lakatos e Markoni, 2003, pg. 197), onde foi a modalidade de entrevista focalizada.

6. Entrevista com o Empreendedor Oportunista

Entrevistado: Diego Rezende, sócio-diretor industrial da TRISKEL ELETRIFICAÇÃO e AUTOMAÇÃO LTDA, empresa de Engenharia.

Entrevistador: Rodrigo Isaac, Aluno da Fatec de Itaquaquetuba, cursando 6º semestre de gestão comercial noturno.

A entrevista ocorreu nas dependências da TRISKEL onde, após diversas tentativas de agendamento, foi possível conciliar as datas. Iniciamos a conversa com o Diego se apresentando e contando um pouco da sua história, demonstrando a sua vontade de empreender desde o início da sua carreira, ele conta

os empecilhos que teve ao começar o negócio onde a família foi a grande base para suportar os problemas e lutar pelo seu objetivo, sem que pensasse por um único momento em desistir.

Diego valorizou muito o ensino acadêmico das pessoas, onde deixou claro grande dificuldade com seus funcionários por falta de formação acadêmica e escassez de mão de obra qualificada no mercado. Outra dificuldade enfrentada é o sistema tributário do país, onde diversos estados possuem impostos diferentes, dificultando alguns tipos de negócio, gerando desvantagem devido às taxas de impostos elevadas.

A TRISKEL possui 4 anos e já figura entre as principais empresas do país, e o diferencial para Diego foi a rápida execução do planejamento e das estratégias definidas. Aproveitando as oportunidades, assumindo riscos calculados, sempre valorizando a parceria com os fornecedores com sistema de negócio ganha-ganha.

O visionário diretor industrial não chegou ainda onde deseja, e planeja passos largos dentro do mercado, buscando parcerias com marcas europeias, tentando atingir um novo nicho de mercado, ampliando a carteira de clientes da empresa, elevando o patamar da mesma.

7. Considerações Finais

Após a conclusão da pesquisa, concluímos que o empreendedor oportunista, precisa ser criativo, corajoso e confiante, características fundamentais para se obter sucesso após chegar a conclusão que é a hora de investir. O empreendedor oportunista identifica o momento certo através do monitoramento do avanço tecnológico e tendências de mercado, como por exemplo o Ramo da Energia solar.

Ter o conhecimento teórico e prático de produtos que serão usados nesse novo ramo é fundamental para o sucesso do negócio, possibilita ver as oportunidades surgirem no mercado e não deixar passarem, muitas vezes se tornando pioneiros no negócio, ou inovando e ganhando grande fatia do Mercado.

É possível empreender sem um ponto físico, sem um capital inicial robusto ou sem investidores, porém não é possível empreender sem conhecimento no negócio que se está entrando, sem criatividade e empenho. O conhecimento é a base de tudo e o oportunismo e o detalhe que torna pequenos negócios em grandes sucessos.

Referências

BARON, Robert A; SHANE, Scott A. Empreendedorismo: Uma visão do processo. 1. Ed. São Paulo: Cengage Learning, 2007.

BLECHARCZYK, Nathan. Experiências de Hospedagem. San Francisco: Airbnb, 2020.

CHESKY, Brian. Inovação no Airbnb. San Francisco: Airbnb, 2018.

DEGEN, Ronald Jean. O empreendedor: Empreender como opção de carreira. 1. Ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.

DORNELAS, José. Empreendedorismo: Transformando ideias em negócio. 6. Ed. São Paulo: Atlas, 2017.

EK, Daniel. Artistas e Oportunidades. Estocolmo: Spotify, 2019.

EK, Daniel. Inovações e Descobertas Musicais. Estocolmo: Spotify, 2018.

EK, Daniel. Música para todos. Estocolmo: Spotify, 2015.

KALANICK, Travis; CAMP, Garrett. Sobre a Uber. São Francisco: Uber Technologies Inc., 2014.

MARCONI, M. D.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

SPOTIFY. Relatório Anual de 2020. Estocolmo, 2020.

UBER. Relatório de Atividades. São Paulo, 2020.